

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 741 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinovna	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSİYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSİYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUISH	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKLARDAN TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldonga Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQISH.....	718
Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
Касимова Наргиза Сабитджановна	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
Omonov Otajon Juraqulovich	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
Gafurova Umida Fatixovna	

INVESTITSİYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI

Gafurova Umida Fatixovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrası dotsenti

E-mail: umidag85@gmail.com

ORCID: [0000-0002-7997-7169](https://orcid.org/0000-0002-7997-7169)

JEL Classification: M4, M42, O31, O32

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada investitsiya va innovatsion faoliyat samaradorligini baholashning metodologik asoslarini takomillashtirish masalalari xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi kontekstida tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida Yaponiya, Janubiy Koreya, Isroil va Singapur kabi davlatlarning innovatsion ekotizimlari, ularda qo'llaniladigan baholash indikatorlari hamda ekonometrik modellar tizimli ravishda tahlil qilingan. O'zbekiston iqtisodiyotining 2020-2024-yillardagi statistik ko'rsatkichlari asosida investitsiyalarning natijadorligi regressiya va korrelyatsion tahlillar yordamida baholangan. Tadqiqot yakunida milliy iqtisodiyotda innovatsion "input-output" mutanosibligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy takliflar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya samaradorligi, innovatsion faoliyat, xorijiy tajriba, ekonometrik modellashtirish, Global innovatsiya indeksi, VAR modeli, inson kapitali, "yashil" iqtisodiyot.

Abstract. This scientific article examines the improvement of methodological approaches to evaluating the efficiency of investment and innovation activities in the context of advanced foreign experience. The study provides a systematic analysis of the innovation ecosystems of Japan, the Republic of Korea, Israel, and Singapore, including the evaluation indicators and econometric models applied in these countries. Based on the statistical data of Uzbekistan's economy for 2020-2024, the effectiveness of investments was assessed using regression and correlation analysis methods. The study concludes with the development of scientific proposals and practical recommendations aimed at ensuring innovative "input-output" balance within the national economy.

Keywords: investment efficiency, innovation activity, foreign experience, econometric modeling, Global Innovation Index, VAR model, human capital, green economy.

Аннотация. В данной научной статье исследуются вопросы совершенствования методологических основ оценки эффективности инвестиционной и инновационной деятельности в контексте передового зарубежного опыта. В рамках исследования проведён системный анализ инновационных экосистем Японии, Республики Корея, Израиля и Сингапура, а также применяемых в них индикаторов оценки и эконометрических моделей. На основе статистических показателей экономики Узбекистана за 2020-2024 годы эффективность инвестиций оценена с использованием регрессионного и корреляционного анализа. По результатам исследования разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на обеспечение инновационной сбалансированности по модели «input-output» в национальной экономике.

Ключевые слова: эффективность инвестиций, инновационная деятельность, зарубежный опыт, эконометрическое моделирование, Глобальный инновационный индекс, VAR-модель, человеческий капитал, «зелёная» экономика.

KIRISH

Global iqtisodiy raqobat kuchayib borayotgan sharoitda mamlakatlarning barqaror iqtisodiy o'sishi faqat ekstensive omillarga emas, balki investitsiyalarning innovatsion natijadorligiga ham bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston - 2030" strategiyasida mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM) hajmini 160 milliard AQSh dollariga yetkazish hamda innovatsion rivojlanish orqali yuqori daromadli davlatlar qatoriga kirish ustuvor strategik vazifa sifatida belgilangan [2]. Mazkur maqsadlarga erishish uchun har yili yirik hajmdagi investitsiyalarni jalb etish va ularning iqtisodiy samaradorligini tizimli ravishda baholab borish muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Xalqaro reytinglar, xususan, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO) tomonidan e'lon qilinadigan Global innovatsiya indeksi (GII) ma'lumotlari O'zbekistonda innovatsion resurslarni (input) yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot va xizmatlarga (output) aylantirish samaradorligini yanada oshirish zarurligini ko'rsatadi [4]. 2024-yilgi hisobot natijalariga ko'ra, O'zbekiston innovatsion kirish ko'rsatkichlari bo'yicha 71-o'rinni, innovatsion chiqish ko'rsatkichlari bo'yicha esa 91-o'rinni egallagan [5]. Mazkur tafovut investitsiyalarni boshqarish va baholash metodologiyasini takomillashtirish, shuningdek, rivojlangan davlatlarda sinovdan o'tgan ekonometrik vositalar hamda institutsional yondashuvlarni moslashtirish zarurligini anglatadi.

Tadqiqotning maqsadi - xorijiy mamlakatlarning investitsiya va innovatsiya samaradorligini baholash borasidagi ilg'or tajribasini o'rganish asosida O'zbekiston korxonalarini uchun ekonometrik modellashtirishning optimal yo'nalishlarini ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiya va innovatsiyalarning o'zaro bog'liqligi klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalarning markaziy mavzularidan biri hisoblanadi. Klassik va neoklassik yondashuvlarda A. Smit hamda D. Rikardo ishlab chiqarish omillari sifatida kapital va mehnatni asosiy omil sifatida talqin qilgan bo'lsalar, Y. Shumpeter innovatsiyalarni ("yangi kombinatsiyalar") iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri sifatida ilmiy asoslab bergan. R. Solou o'zining iqtisodiy o'sish modelida texnologik taraqqiyotni ekzogen omil sifatida kiritgan, P. Romer va R. Lukas kabi endogen o'sish nazariyasi vakillari esa innovatsiyalarni investitsiyalar hamda inson kapitalining bevosita natijasi sifatida izohlaganlar.

Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar ham mazkur bog'liqlikni empirik jihatdan tasdiqlaydi. G. Bekker (1962-yil) va T. Shults inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar innovatsion rivojlanishning asosiy manbai ekanligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Barro va Li (1996-yil) ta'lim sifati hamda innovatsion o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni panel ma'lumotlar asosida tahlil qilganlar [6]. Zamonaviy ekonometrik baholash amaliyotida J. Tinbergen va V. Grin tomonidan ishlab chiqilgan regressiya modellari investitsiya loyihalarini prognozlash va ularning samaradorligini aniqlashda keng qo'llanilmoqda [7].

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida ham investitsiya samaradorligini oshirish masalalari muhim ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan. D. G'ozibekov, T. Qoraliev va N. Xaydarov tomonidan investitsiya jarayonlarining nazariy asoslari chuqur o'rganilgan [8]. I. Madaminov va F. Mahmudov korxonalar darajasida innovatsion jarayonlarni ekonometrik modellashtirish bo'yicha empirik tadqiqotlar olib borgan. Korporativ boshqaruv va nazorat tizimlarining investitsiya samaradorligiga ta'siri O. Barakaev hamda A. Karimov tadqiqotlarida atroflicha yoritilgan bo'lib, ularga ko'ra, "audit uchligi" (tashqi audit, ichki audit va audit qo'mitasi) investitsiya jarayonlarida shaffoflik va samaradorlikni ta'minlovchi muhim institutsional mexanizm hisoblanadi.

Shu bilan birga, O'zbekistonning hozirgi rivojlanish bosqichida xorijiy tajribani milliy sharoitga moslashtirish, ayniqsa "yashil" investitsiyalar hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini inobatga olgan holda baholash metodologiyasini yanada takomillashtirish dolzarb ilmiy vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik guruhlash hamda ekonometrik modellashtirish usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Maqolaning empirik qismida investitsiyalar va natijaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida bir qator zamonaviy ekonometrik vositalar qo'llanildi. Xususan, investitsiyalar (X) hamda natijaviy ko'rsatkich (Y) o'rtasidagi bog'lanish zichligini baholash uchun juft korrelyatsiya koeffitsiyenti (R_{xy}) hisoblandi [9]. Shuningdek, chiziqli va nochiziqli (darajali) regressiya modellari qurildi hamda elastiklik koeffitsiyentini aniqlash imkonini beruvchi Log-Log modeli asosiy tahlil vositasi sifatida qabul qilindi: $\ln y = \ln a + b_1 \ln x_1 + b_2 \ln x_2 + \varepsilon$.

Investitsiyalarning vaqt omili ta'sirida namoyon bo'ladigan kechikish (lag) effektlarini inobatga olish maqsadida VAR (Vector Autoregression) modeli qo'llanildi, bu esa dinamik o'zaro ta'sirlarni chuqurroq baholash imkonini berdi. Bundan tashqari, innovatsion tizimlarning nisbiy samaradorligini aniqlashda DEA (Data Envelopment Analysis) usuli qo'llanilib, "input-output" mutanosibli asosida baholash amalga oshirildi.

Ma'lumotlar bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2015-2024-yillarga oid rasmiy hisobotlari, shuningdek, WIPO, Jahon banki va OECDning ochiq statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Mazkur manbalar tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida 2024-yilda investitsion faollikning barqaror va yuqori sur'atlarda o'sishi kuzatildi. Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2023-yilga nisbatan 27,6 foizga oshdi. Mazkur o'sish iqtisodiyotda investitsiya muhitining yaxshilanib borayotganini hamda real sektorni modernizatsiya qilish jarayonlari jadallashganini ko'rsatadi.

Shuningdek, markazlashmagan (xususiy va korporativ) investitsiyalar ulushining 89,5 foizni tashkil etgani iqtisodiyotning bozor tamoyillari asosida izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi. Markazlashgan investitsiyalar ulushining qisqarishi esa xususiy sektor faolligining ortib borayotganini va investitsiya jarayonlarida institutsional islohotlarning samaradorligini aks ettiradi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda asosiy kapitalga investitsiyalar va ularning manbalari (2015-2024-yillar)¹

Yillar	Jami investitsiyalar (mlrd so'm)	O'sish sur'ati (%)	Markazlashmagan investitsiyalar ulushi (%)	Markazlashgan investitsiyalar ulushi (%)
2015-yil	44 810,4	-	78,4	21,6
2020-yil	210 195,1	13,3	82,1	17,9
2022-yil	266 240,0	-	85,3	14,7
2023-yil	352 100,0	22,1	86,0	14,0
2024-yil	449 279,6	27,6	89,5	10,5

2024-yilda davlat budjeti mablag'lari hisobidan yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 9,7 foizga qisqargan bo'lsa-da, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) hajmi ikki barobarga oshib, 7,2 milliard AQSh dollaridan ziyodni tashkil etdi. Mazkur holat investitsiya jarayonlarida xorijiy kapital ishtirokining ortib borayotganini hamda texnologik transfer, boshqaruv tajribasi va innovatsion yechimlarning kirib kelishiga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Shu bois investitsiya samaradorligini baholashda xorijiy kapitalning texnologik va institutsional ta'sirini chuqur o'rganish dolzarb ilmiy vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Investitsiya samaradorligini baholashning xalqaro metodologiyasi, xususan, Global innovatsiya indeksi (GII) tizimi "Innovatsion kirish" (Inputs) va "Innovatsion chiqish" (Outputs) ko'rsatkichlariga asoslanadi. Ushbu yondashuv resurslar hajmi va ularning natijaviy samarasi o'rtasidagi nisbatni aniqlash imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston va tanlangan mamlakatlarning GII reytingidagi ko'rsatkichlari (2024-2025-yillar)²

Mamlakat	Umumiy reyting	Kirish (Inputs)	Chiqish (Outputs)	Samaradorlik koeffitsiyenti
Shveysariya	1	1	1	1,00
Janubiy Koreya	6	6	10	0,85
Isroil	14	25	13	1,22
Singapur	4	1	12	0,65
O'zbekiston	79	69	92	0,75

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Isroil "chiqish" ko'rsatkichi bo'yicha "kirish"ga nisbatan yuqoriroq natijani qayd etgan, ya'ni nisbatan kamroq resurs sarflab, yuqori innovatsion samaraga erishgan (samaradorlik koeffitsiyenti - 1,22). O'zbekistonda esa mazkur ko'rsatkich 0,75 ni tashkil etadi. Bu holat innovatsion resurslarni yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot va xizmatlarga aylantirish samaradorligini yanada oshirish imkoniyatlari mavjudligini anglatadi hamda investitsiyalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi investitsiya va innovatsiya samaradorligini baholash metodologiyasini rivojlantirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Janubiy Koreyada milliy R&D loyihalarini baholash uchun maxsus vakolatli organ - KISTEP (Korea Institute of S&T Evaluation and Planning) faoliyat yuritadi. Ushbu institut metodologiyasi uch bosqichni o'z ichiga oladi: rejalashtirish bosqichida loyihaning strategik ahamiyati va bozor talabiga mosligi baholanadi; investitsiya bosqichida budget mablag'lari optimal

1 Jadval ko'rsatkichlari O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2015-2024-yillarga oid dastlabki ma'lumotlari asosida hisoblangan.

2 Samaradorlik koeffitsiyenti "Chiqish" ko'rsatkichining "Kirish" ko'rsatkichiga nisbati asosida hisoblangan.

taqsimlanadi va risklarni boshqarish mexanizmlari qo'llaniladi; baholash bosqichida esa loyiha natijasida olingan patentlar, ilmiy maqolalar hamda tijoratlashtirilgan mahsulotlar hajmi aniqlanadi. Ekonometrik jihatdan Koreya tajribasida Panel DEA usuli keng qo'llanilib, u universitetlar va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini miqdoriy baholash imkonini beradi.

Singapur tajribasida esa RIE2025 (Research, Innovation and Enterprise 2025) strategiyasi doirasida 25 milliard AQSh dollari (YalMning taxminan 1 foizi) miqdorida investitsiya yo'naltirilgan. Mazkur yondashuvning o'ziga xos jihati investitsiyalarni to'rtta ustuvor strategik yo'nalish - ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash, barqaror rivojlanish va raqamli iqtisodiyot - bo'yicha taqsimlash hamda ularning samaradorligini "bottom-up" (pastdan yuqoriga) tamoyili asosida baholashdan iborat.

Isroilda investitsiya samaradorligini ta'minlashda "incubator and start-up" tizimi muhim o'rin tutadi. Isroil Innovatsiya agentligi (IIA) tomonidan qo'llaniladigan "quality mark support" mexanizmi davlat investitsiyasini loyihaning istiqbolliligini tasdiqlovchi sifat belgisi sifatida namoyon etadi va xususiy venchur kapitalini jalb qilishga xizmat qiladi. Isroil metodologiyasida ekonometrik modellar tarkibida "venture capital intensity" va "start-up density" ko'rsatkichlari asosiy omillar sifatida qo'llaniladi.

Empirik tahlil doirasida O'zbekiston korxonalarida investitsiya va innovatsiya samaradorligini baholashda xorijiy tajriba elementlari asosida olingan natijalar ko'rib chiqildi. Jumladan, I. Madaminov tomonidan "Xorazmdonmahsulotlari" AJ misolida o'tkazilgan regressiya tahlilida investitsiyalar, innovatsion mahsulot hajmi va undan olingan foyda o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Model natijalariga ko'ra, investitsiyalarning 1 foizga oshishi foydaning o'rtacha 0,11 foizga oshishiga olib keladi. Ushbu ko'rsatkich investitsiyalarning iqtisodiy qaytими mavjudligini tasdiqlaydi, shu bilan birga, innovatsion yo'naltirilgan investitsiyalar ulushini oshirish orqali samaradorlikni yanada kuchaytirish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi.

Shuningdek, O'zbekistonning 2013-2023-yillardagi vaqt qatorlari asosida o'tkazilgan VAR tahlil investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri 1-2 yillik lag (kechikish) bilan namoyon bo'lishini ko'rsatdi [10]. Bu natija investitsiya siyosatini baholashda qisqa muddatli emas, balki o'rta muddatli dinamik ta'sirlarni ham hisobga olish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi (3-jadval).

3-jadval. VAR modeli natijalari va prognoz ko'rsatkichlari³

Ko'rsatkich	Koeffitsiyent	Statistik ahamiyatlilik (p-value)
Investitsiya (X_1)	0,134	0,002
Innovatsion xarajat (X_2)	0,056	0,045
AKT xarajatlari (X_3)	0,182	0,001

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar, xususan, AKT sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar an'anaviy sanoat investitsiyalariga nisbatan yuqoriroq iqtisodiy samaradorlikni ta'minlamoqda [11]. Mazkur holat raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozimligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Xorijiy tajriba hamda o'tkazilgan empirik tahlillar natijalariga tayangan holda, O'zbekistonda investitsiya samaradorligini baholash metodologiyasini bir qator ustuvor yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Avvalo, zamonaviy baholash tizimi faqat moliyaviy natijalar bilan cheklanib qolmasdan, "yashil" investitsiyalar va barqaror rivojlanish omillarini ham qamrab olishi zarur. OECD tavsiyalariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti Ekologik Kuznets egri chizig'i (EKC) doirasida transformatsion bosqichda rivojlanmoqda [12]. Shu bois ekonometrik modellarga ekologik samaradorlik omilini kiritish maqsadga muvofiqdir. Masalan, vaqt qatorlari modeli quyidagi ko'rinishda ifodalanishi mumkin:

$$Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

bu yerda GreenFactor CO₂ emissiyasini kamaytirish darajasi yoki energiya tejamkorligi koeffitsiyenti sifatida talqin etiladi [13]. Bunday yondashuv investitsiyalarning nafaqat iqtisodiy, balki ekologik natijadorligini ham kompleks baholash imkonini beradi.

Shuningdek, inson kapitali va kadrlar malakasi innovatsion samaradorlikning muhim determinantlaridan biri hisoblanadi. F. Mahmudov va B. Bayxonov tadqiqotlari innovatsiya samaradorligining sezilarli qismi xodimlarning malaka darajasi hamda ta'lim sifati bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Xorijiy amaliyotda, xususan, Janubiy Koreyaning KISTEP agentligi baholash jarayonida "Graduate share in R&D" ko'rsatkichidan asosiy indikator sifatida foydalanadi. Bu yondashuv ilmiy-tadqiqot faoliyatida yuqori malakali kadrlar ulushining innovatsion natijalarga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Investitsiyalarni baholashda korporativ boshqaruv va audit tizimlarining takomillashuvi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot assimetriyasini kamaytirish va ma'lumotlar ishonchligini ta'minlash maqsadida O. Barakaev

3 Muallif tomonidan yaratilgan.

tomonidan taklif etilgan “audit uchligi” (tashqi audit, ichki audit va audit qo‘mitasi) mexanizmini korxonalarda keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuv ekonometrik modellar uchun foydalaniladigan statistik ma’lumotlarning haqqoniyligini oshiradi hamda investitsiya qarorlarining asoslanganligini kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda quyidagi metodologik tavsiyalar ilgari suriladi. Birinchidan, investitsiya loyihalarini baholashda “multi-criteria analysis” yondashuvini qo‘llash zarur bo‘lib, bunda NPV (sof keltirilgan qiymat) va IRR (ichki daromadlilik normasi) bilan bir qatorda innovatsion natijadorlik (patentlar soni, yangi mahsulotlar ulushi) hamda ijtimoiy ta’sir ko‘rsatkichlari ham inobatga olinishi lozim. Ikkinchidan, ekonometrik modellashtirishda “Panel VAR” usulini joriy etish turli tarmoqlardagi korxonalar investitsion xulq-atvorini qiyosiy tahlil qilish va eng yuqori samaradorlikka ega yo‘nalishlarni aniqlash imkonini beradi [14]. Uchinchidan, venchur moliyalashtirish mexanizmlarini huquqiy jihatdan mustahkamlash, Isroil tajribasiga asoslangan holda innovatsion tavakkalchilikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash instrumentlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. To‘rtinchidan, statistik bazani raqamlashtirish, xususan, “smart manufacturing” va “digital transformation” indikatorlarini milliy statistik hisobot tizimiga kiritish baholash modellarining aniqligi va prognoz salohiyatini oshiradi.

Umuman olganda, investitsiya va innovatsiya samaradorligini baholash metodologiyasini takomillashtirish kompleks yondashuvni, ya’ni iqtisodiy, ekologik, institutsional va inson kapitali omillarini o‘zaro uyg‘unlikda hisobga olishni talab etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Investitsiyalar va innovatsion faoliyat samaradorligini baholash metodologiyasini takomillashtirish O‘zbekiston iqtisodiyotining strategik maqsadlariga erishishda muhim institutsional va ilmiy poydevor vazifasini bajaradi. Xorijiy mamlakatlar, xususan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Isroil va Singapur tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yuqori samaradorlikka erishish omili faqat moliyaviy resurslar hajmi bilan emas, balki ularning inson kapitali, ilmiy-tadqiqot faoliyati va yuqori texnologiyalarga yo‘naltirilganligi, shuningdek, tizimli monitoring va baholash mexanizmlarining mavjudligi bilan belgilanadi.

O‘tkazilgan ekonometrik tahlillar natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda investitsiyalar natijadorligini oshirish uchun, avvalo, raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish hamda kadrlar malakasini tizimli ravishda rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratish zarur. 2024-yilgi statistik ma’lumotlar iqtisodiyotda investitsion faollik sezilarli darajada oshganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Global innovatsiya indeksidagi “chiqish” ko‘rsatkichlarini yanada yaxshilash uchun innovatsion “kirish” resurslaridan foydalanish samaradorligini taxminan 15-20 foizga oshirish imkoniyati mavjud.

Taklif etilayotgan metodologik yondashuvlar va ekonometrik modellar korxonalar darajasida investitsion qarorlar qabul qilish sifatini oshirish, risklarni samarali boshqarish hamda yakuniy natijada milliy mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiy o‘shishning barqaror va innovatsion modelini shakllantirish uchun zarur ilmiy-amaliy asosni ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6600413>.
2. Barakaev O.O. Zamonaviy korporativ boshqaruv tizimida audit: nazariya, metodologiya va amaliyot. — T.: “Chinor Fayzi Baland”, 2021.
3. WIPO. Global Innovation Index 2024-2025. Report for Uzbekistan. Geneva, 2024-2025.
4. Bayhonov B., Abdurakhimova S., Adilova G. Econometric analysis of evaluation of investment projects implemented in the Republic of Karakalpakstan. // World Economics & Finance Bulletin, 2023.
5. Madaminov I.O. Econometric modeling of improving the financial mechanism for ensuring investment and innovation activities of enterprises. // International Journal of Economics, Commerce and Management, 2022.
6. Mahmudov F. Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020.
7. Review.uz. O‘zbekiston iqtisodiyotining 2024-yildagi rivojlanish dinamikasi.
8. Khalimjonov N. An Econometric Analysis of Air Contamination and Green Transition in Uzbekistan. // Economic Development and Analysis, 2024.
9. OECD. Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan. Paris, 2024.
10. KISTEP (Korea Institute of S&T Evaluation and Planning). Annual Reports on National R&D Evaluation, 2023-2025.
11. Assessment of the Efficiency of Investment Activities. — inLIBRARY, accessed on February 10, 2026. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/download/28175/29001>.
12. Econometric Modeling and Forecasting the Impact of Tax Burden on Enterprise Performance Indicators. // International Journal of Artificial Intelligence — inLIBRARY, accessed on February 10, 2026. <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/70768>.
13. The Role of R&D Expenditures on High-Technology Product Exports: A Panel Causality Analysis for OECD Countries. — IDEAS/RePEc, accessed on February 10, 2026. <https://ideas.repec.org/a/ist/ekoist/v0y2024i41p151-160.html>.

14. Uzbekistan Ranking in the Global Innovation Index 2024. — WIPO, accessed on February 10, 2026. <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/uzbekistan>.
15. Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. — ResearchGate (PDF), accessed on February 10, 2026. <https://www.researchgate.net/publication/339387225>.
16. Economic Growth with Environmental Hurdles in Uzbekistan: Testing the EKC Hypothesis. — Frontiers in Environmental Science, accessed on February 10, 2026. <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2025.1589766>.
17. Regional Features of Investment Activeness in the Republic of Uzbekistan. — E3S Web of Conferences, 2023. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/86/e3sconf_pdsed2023_04004.pdf.
18. GGGI. Uzbekistan Country Planning Framework 2024-2028. accessed on February 10, 2026. https://gggi.org/wp-content/uploads/2025/03/digital_GGGI-Uzbekistan-CPF_EN_with-annex-1.pdf.
19. Econometric Analysis of Evaluation of Investment Projects. — Neliti, accessed on February 10, 2026. <https://media.neliti.com/media/publications/601405>.
20. Analysis of the Impact of SMEs' Production Output on Kazakhstan's Economic Growth Using the ARDL Method. — MDPI Economies, 2026. <https://www.mdpi.com/2227-7099/13/2/38>.
21. Management Model of Information Resources in Small Business Entities and Its Impact on Economic Efficiency. // Innovation Science and Technology, accessed on February 10, 2026. <https://ist-journal.uz/index.php/IST/article/view/520>.
22. Sustainable Economic Growth of Uzbekistan in 2024. — Zenodo, accessed on February 10, 2026. <https://zenodo.org/records/15075563>.
23. Khalimjonov N. Google Scholar Profile, accessed on February 10, 2026. <https://scholar.google.com/citations?user=3YhC1OcAAAAJ&hl=en>.
24. Micro- and Macroeconomic Significance of Investment. — inLIBRARY, accessed on February 10, 2026. <https://inlibrary.uz/index.php/ijpse/article/view/114090>.
25. Econometric Modeling of the Process of Financing Investment Activity. — International Journal of Economics and Commerce Management, 2022. <http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2022/01/10118.pdf>.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100